

**К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ОФШОРНОЙ
ЮРИСДИКЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ON THE ISSUE OF THE LEGAL STATUS OF OFFSHORE JURISDICTION
IN THE INTERNATIONAL PRIVATE LAW OF THE RUSSIAN
FEDERATION**

ЕМЕЛИНА АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА,

студентка,

Саратовская государственная юридическая академия.

ФАУСТОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,

студентка,

Саратовская государственная юридическая академия.

EMELINA ANASTASIA VADIMOVNA,

student,

Saratov State Law Academy.

FAUSTOVA DARYA SERGEEVNA,

student,

Saratov State Law Academy.

Научный руководитель: Иванова Татьяна Александровна,

кандидат юридических наук, доцент,

Саратовская государственная юридическая академия.

Scientific supervisor: Ivanova Tatyana Alexandrovna,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Saratov State Law Academy.

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы определения правовой природы, правового положения и регулирования офшорной юрисдикции в международном частном праве Российской Федерации. Представлены доктринальные подходы к пониманию указанной дефиниции, а также законодательные конструкции в исследуемой сфере. Определено содержание понятия «офшорная юрисдикция». Проанализированы положения внутреннего законодательства Российской Федерации по вопросам регулирования офшорной зоны. В результате сделан вывод, что характерные признаки специальных административных районов позволяют уподобить их признакам офшорных юрисдикций.

This article discusses topical issues of determining the legal nature, legal status and regulation of offshore jurisdiction in private international law of the Russian Federation. Doctrinal approaches to understanding this definition are presented, as well as legislative constructions in the field under study. The content of the concept of "offshore jurisdiction" is defined. The provisions of the internal legislation of the Russian Federation on the regulation of the offshore zone are analyzed. As a result, it is concluded that the

characteristic features of special administrative regions allow them to be likened to the features of offshore jurisdictions.

Ключевые слова: офшорная юрисдикция, специальный административный район, международная компания, инвестиции, резиденты, льготный налоговый статус, финансовые операции.

Key words: offshore jurisdiction, special administrative region, international company, investments, residents, preferential tax status, financial transactions.

Момент появления первого государства стал отправным началом развития экономической сферы жизнедеятельности общества, что, в свою очередь, обусловило становление предпринимательской функции. Теперь государство было вынуждено направить все усилия на урегулирование и сдерживание новой отрасли. Одним из многочисленных методов такого упорядочения явилось налогообложение, которое спровоцировало поиск решений по минимизации выплат предпринимателями в пользу государственной казны. В связи с этим ряд государств начал обозначать особые зоны с льготными режимами для ведения бизнеса зарубежными компаниями, привлекая тем самым на свои территории иностранных инвесторов и повышая уровень бюджета своего государства.

Истоки такой модели коренятся в Древней Греции, где образовывались свободные экономические зоны, что обусловлено появлением экспортного и импортного налогов. Занимающиеся торговлей купцы неизбежно объезжали территорию столицы, а впоследствии, во избежание уплаты указанных сборов, начали использовать соседние небольшие по площади острова, на которых налогообложение было либо незначительным, либо вовсе отсутствовало. Данный исторический опыт послужил прототипом современного офшорного бизнеса.

Так, необходимо наиболее четко понимать, что представляет собой офшорная организация в настоящее время – это, в первую очередь, юридическое лицо, место регистрации которого определено в специфическом территориальном образовании, именуемом офшорной зоной. Во-вторых, такая компания наделена особым налоговым статусом, который подразумевает под собой разнообразные его формы, а именно: льготный режим налогообложения, льготный налоговый статус резидента, статут нерезидента [1, с. 174]. Более того, для офшорной юрисдикции действует льготный административный режим, к тому же, в её отношении обеспечивается необходимый и разумный уровень конфиденциальности сведений о владельцах.

Таким образом, упрощение ведения хозяйственной деятельности, страхование организации от потенциальных рисков в условиях политико-экономической дестабилизации, уменьшение налогообложения в совокупности с повышением доходов представляется легально возможным посредством регистрации в офшорной юрисдикции.

На современном этапе офшорные организации функционируют в таких направлениях деятельности как: страховая, инвестиционная, судовладельческая деятельность, предоставление транспортных услуг по перевозке грузов, владения и управления имуществом и других сферах. На практике же офшоры наиболее востребованы в международной торговле, поскольку у субъектов, в ней участвующих, возникают достаточно выгодные условия для налогового планирования [2, с. 124].

Уяснив сущностную составляющую категории «офшорная юрисдикция», думается правильным провести анализ положений внутреннего законодательства Российской Федерации относительно исследуемой темы. Большое количество подзаконных нормативных актов Российской Федерации раскрывает специфику дефиниции «офшорная зона», среди которых необходимо назвать указание Центрального банка Российской Федерации от 22 июня 2005 № 1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон», которое косвенно устанавливает список

критериев, присущих офшорной зоне, куда, в свою очередь, включается льготный режим налогообложения и (или) принцип нераскрытия и непредоставления информации при проведении финансовых операций российскими резидентами [3].

Указанными свойствами в современных реалиях обладает 91 специальная территория, что подтверждается положениями приказа Министерства финансов России от 5 июня 2023 № 86н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» [4]. Исходя из совокупности вышеперечисленных признаков, присущих офшорным зонам, законодатель в пункте 18 части 5 статьи 32 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» сформулировал определение, дублирующее приведенные выше положения [5].

Необходимо отметить, что значительная часть исследователей в данной области придерживается позиции того, что использование офшорных схем само по себе является допустимым. Так, Иванова Т.А. замечает: «В нашей стране наибольшее привлекательность офшора – это возможность законным образом переместить капитал в экономически стабильные государства» [2, с. 124].

Такая точка зрения находит своё подтверждение на правовом уровне. Например, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2013 № 14828/12 формулирует следующую позицию: «Сама по себе регистрация права собственности на недвижимое имущество, находящееся в Российской Федерации, за юридическим лицом, зарегистрированным в офшорной зоне и потому не раскрывающим публично своего выгодоприобретателя, не является правонарушением» [6, с. 9].

Российское государство, понимая важность своего пребывания на международной финансовой арене и необходимость реализации экономического потенциала страны, 3 августа 2018 г. приняло Федеральный закон № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», где закреплены нормативные положения, определяющие сущность и регулирующие правовые основы функционирования офшорной юрисдикции в форме специальных административных районов (САР), где осуществляется деятельность иностранных компаний, готовых инвестировать в экономику Российской Федерации [7]. САР в качестве офшорной юрисдикции представляется законодательно установленной территорией, например, остров Русский (Приморский край), остров Октябрьский (Калининградская область).

Поскольку в 2018 году были учреждены специальные территориальные единицы, для привлечения во внутригосударственную экономику иностранных и международных компаний установлен особый валютный режим. Понятно, что данные организации были отнесены к нерезидентам, в связи с чем им было предоставлено право без ограничений осуществлять между собой переводы и расчёты иностранной валюты, а также переводы из России и в Россию без открытия банковских счетов за пределами Российской Федерации [8].

Безусловно видно, государство пытается создать такие условия, которые были бы привлекательны для указанных субъектов. В связи с этим, законодатель меняет свою позицию, которая была категорично выстроена в нормативно-правовых конструкциях Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах», а именно по прошествии четырёх лет совершенствует её и устанавливает наиболее лояльные и реальные требования к иностранному инвестору. Таким образом, в год принятия данного закона, в соответствии с пунктом 6 статьи 2 указанного закона, необходимый для получения статуса международной компании минимальный объём инвестиций составлял 50 миллионов рублей, с учётом того, что минимальный срок осуществления таковых – шесть месяцев. В марте 2022 года оговариваемый срок был увеличен до одного года, что, бесспорно, благоприятно сказывается на рассматриваемых общественных отношениях [7].

В заключение необходимо сказать, что характерные признаки специальных административных районов позволяют уподобить их признакам оффшорных юрисдикций. Но существует неизгладимое противоречие, выражающееся в отсутствии существенных налоговых льгот внутри режима международных компаний (САР). Такой целевой вектор создания САР, несмотря на все вышеперечисленные преимущества, не нашёл отклика со стороны иностранных инвесторов и не поспособствовал их релокации, но, тем не менее, может послужить причиной возвращения отечественных предпринимателей во внутригосударственный финансовый инвестиционный рынок. Вместе с тем с принятием Федерального закона сформирован новейший институт редомициляции, в этой связи САР апробируется в качестве нового оффшорного регулирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Глушук С.А. Оффшорная организация как субъект международного частного права: история, современность, перспективы // Международный научный журнал «Синергия Наук». 2022. № 71. С. 173-200.
2. Иванова Т.А. Юридические лица в международном частном праве: общая характеристика, правовое положение // INTERNATIONAL LAW JOURNAL. 2022. Т. 5. № 2. С. 123-126.
3. Указание Банка России «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами оффшорных зон» от 22.06.2005 № 1584-У (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.07.2005 № 6799) // ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ. 2005. № 38 (836). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=83226>.
4. Приказ Министерства финансов России «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)» от 05.06.2023 № 86н (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.06.2023 № 73846) // Рос. газета. 2023. 05 июня.
5. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3434 (Часть 1). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763.
6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2013 № 14828/12 по делу № А40-82045/11-64-444. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70321072>.
7. Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» от 03.08.2018 № 290-ФЗ // СЗ РФ. 2018. № 32. Ст. 5083 (Часть 1). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304052.
8. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458.

© Емелина А.В., Фаустова Д.С., 2023.